

El Museo de la Biblioteca Nacional de España: un caso especial entre los museos de bibliotecas

Esther RODRÍGUEZ CÁMARA
Museo de la Biblioteca Nacional de España

estherrodriguezcamara@gmail.com

Resumen: El Museo de la Biblioteca Nacional de España, inaugurado en 2007 tras la renovación del anterior Museo del Libro, es un museo difícilmente clasificable, especialmente por su dependencia de un órgano mayor como es la propia Biblioteca. En el presente trabajo se pretenden exponer sus principales características, determinar en qué medida puede considerarse un museo literario y analizar si podríamos hablar de una subcategoría denominada «museos de bibliotecas». Además, evaluaremos su deriva hacia funciones educativas y de difusión, y resaltaremos la necesidad de llevar a cabo propuestas novedosas en el ámbito de los talleres infantiles.

Palabras clave: Museo de la BNE, museos del libro, educación en museos, museos de bibliotecas, bibliotecas nacionales.

The Museum of the National Library of Spain: a special case among library museums

Abstract: The Museum of the National Library of Spain, opened in 2007 after the renovation of the former Museum of The Book, is not easy to classify, since it depends on a larger institution, as it is the National Library. In the following text we intend to present the Museum's main characteristics, to determine in which way we can consider it a literary museum and to analyze the possible existence of a subcategory of «library museums». Besides, we will evaluate its tendency towards education and communication and emphasize the need of developing innovative proposals for children's workshops.

Keywords: Museum of the National Library of Spain, museums of books, library museums, national libraries, museum education.

1. Introducción

El Museo de la BNE abrió sus puertas en 2007, mostrando una versión completamente renovada de su predecesor inaugurado en 1994, el Museo Interactivo del Libro. Ambos resultaron muy innovadores, debido a la casi inexistencia de museos del mismo tipo. Ahora bien, ¿a qué «tipo» nos estamos refiriendo? ¿En qué familia podemos englobar al museo de la Biblioteca Nacional? ¿Cuáles son sus particularidades y hacia dónde se dirige? Gema Hernández Carralón, jefa de este servicio desde 2003 hasta finales de 2017, apuntaba que «cualquier aspecto que se aborde a propósito del Museo de la Biblioteca Nacional debe impostarse sobre una doble perspectiva: la de su dependencia orgánica y la del carácter de museo bibliográfico que es inherente a la Biblioteca» (2007: 119).

En un principio, la consideración de una biblioteca como museo bibliográfico puede parecer meramente metafórica, pero si tenemos en cuenta que hablamos de una institución como la BNE, no resulta difícil justificar su carácter museístico. Sin embargo, en este caso, dejaremos de lado el posible análisis de la misma como institución museística en sí misma o como un conjunto de museos de diversa índole¹ para centrarnos en el rol actual del oficialmente denominado como *Museo de la BNE*.

1.1. Objetivos

Los tres objetivos principales de esta comunicación son los siguientes:

- Plantear la situación actual de los «museos de bibliotecas», escasamente extendidos en comparación con las bibliotecas de museos, o con otros tipos de museos literarios.

¹ Hernández Carralón «La Biblioteca Nacional de España: mil y un museos (no solo) literarios». *RdM. Revista de Museología*, n.º 70, pp. 113-118.

- Justificar la importancia de la figura de los educadores de museo en el citado centro.
- Tratar de determinar a qué tipología puede adscribirse el Museo de la Biblioteca Nacional de España, con qué otros centros puede compararse y en qué medida sus especiales características determinan, tanto su discurso museológico, como su deriva hacia funciones educativas y de difusión.

1.2. Fuentes

Las fuentes utilizadas para este trabajo han sido principalmente fuentes de libre acceso: artículos, páginas web y noticias referentes al Museo de la BNE y al resto de instituciones que mencionaremos. El primero, dicho sea de paso, no cuenta con una bibliografía muy abundante, como puede comprobarse en la publicada por la BNE en 2014². La persona que más ha ayudado a lo largo de los años a dar a conocer sus funciones y actividades ha sido la ya mencionada ex jefa del Servicio de Museo, Gema Hernández. Sus aportaciones en diversos artículos han sido esenciales para este trabajo.

Asimismo, un primer rastreo bibliográfico hizo visible la abundante bibliografía existente en torno a las bibliotecas de museos, especialmente en el ámbito anglosajón, en el que son frecuentes los congresos, jornadas y publicaciones sobre el tema. Por el contrario, pronto apreciamos que la bibliografía relativa a museos de bibliotecas, del libro o de la lengua era mucho más escasa. Esto no quiere decir que no despertara interés tanto en España como en otros países, pero dicho interés suele centrarse en otras de las variedades que también se encuentran bajo el paraguas de «museos literarios». De hecho, el último número del año 2017 de la *Revista de Museología* llevó por título «Museos y Literatura», convirtiéndose en una fuente de gran utilidad.

Aparte, si hemos sabido de la existencia de otros museos de la «familia» del de la Biblioteca Nacional ha sido gracias a la existencia de noticias, blogs o páginas web que se han dedicado a darlos a conocer, ya que no estamos hablando de museos con una popularidad (y a menudo tamaño) comparable a, por ejemplo, muchos museos de arte.

En el futuro sería conveniente elaborar una más extensa comparativa entre todos los museos del mundo que tengan conexión con bibliotecas, bien porque se encuentren dentro de estas, bien porque exhiban sus conexiones bibliográficas o bien porque se dediquen a difundir la historia y funciones de una en concreto o de un grupo.

2. Metodología

Tras la consulta de un primer grupo de bibliografía dedicada exclusivamente al Museo de la BNE, hemos analizado sus características y particularidades para poder enmarcarlo en un grupo más amplio que hemos denominado «museos de bibliotecas». El siguiente paso ha consistido en buscar la respuesta a la pregunta de en qué medida son estos museos comunes en el mundo, lo que nos ha llevado a realizar una breve selección de instituciones englobables en dicho grupo, a pesar de las diferencias entre sí. Una vez comparadas brevemente y establecido ante qué tipo de museo estamos cuando hablamos del de la BNE, hemos buscado volver a él para terminar analizando su situación actual con respecto a la difusión y a la educación.

Mi involucración con el sujeto de estudio ha sido muy cercana, pues durante mis últimos siete meses como beneficiaria de una beca de formación e investigación en la BNE, he podido vivir el día a día del Museo, hacerme consciente de sus muchas particularidades y participar personalmente de esa deriva hacia lo educativo que experimenta.

² BIBLIOTECA Nacional de España, Departamento de Referencia Servicio de Información Bibliográfica (2014). «Bibliografía sobre la Biblioteca Nacional de España». [Consulta: 28/04/2013]. <http://studylib.es/doc/4868492/bibliograf%C3%ADa-sobre-la-bne-biblioteca-nacional-de-espa%C3%B1a>

3. El carácter innovador del Museo de la BNE

Mientras el antiguo Museo Interactivo del Libro era calificado en la prensa como «realmente emocionante, intenso, memorable» y «al que acudía una media de cinco colegios diariamente», del Museo de la BNE se dijo tras su inauguración que era «tal vez no tan intenso, pero igualmente precioso» (GARCÍA, 2007). A estas palabras podemos añadir que la media de colegios que pasan casi diariamente por él sigue siendo muy alta, con lo que sin duda el interés que despierta entre la comunidad educativa no ha disminuido, sino todo lo contrario.

Actualmente, el Museo de la BNE cuenta con 1.400 metros cuadrados divididos en ocho salas, unas dedicadas a la exposición permanente y otras a exposiciones temporales (Sala de las Musas, Sala Mínima y Sala de las Guillotinas).

Como señala Miguel Albero, director cultural de la BNE, el Museo permite observar que hay «una historia de la lectura» y «cómo el libro preserva la tradición cultural» (2018). La primera sala de la exposición permanente nos presenta la historia de la institución, mientras la segunda permite conocer el trabajo de los bibliotecarios y los pasos que siguen los libros cuando ingresan en el centro. El siguiente espacio está dedicado a los diversos soportes y herramientas de la escritura a lo largo de la historia y, a continuación, en la sala dedicada a la «Memoria del saber», se ofrece al público una historia del conocimiento y su difusión a través de ejemplos facsímiles de algunas de las joyas bibliográficas preservadas en la Biblioteca. Este discurso culmina con los interrogantes abiertos en el mundo del libro y de las bibliotecas con la llegada de internet, que hizo necesario comenzar a preservar también la memoria digital. Por otra parte, la Sala de Talleres y Café Literario dedica su parte expositiva a las artes gráficas, mientras la Sala Quijote conmemora la obra cervantina a través de varias propuestas audiovisuales y didácticas.

En su inauguración, en 2007, se intentó hacer uso de las últimas novedades museográficas y tecnológicas que había a disposición en ese momento. Por desgracia, debido al rapidísimo y continuo avance de las tecnologías, algunos recursos y aparatos ya se están empezando a quedar obsoletos. Aun así, el Museo mantiene un carácter de especialidad, derivado de su identidad de museo, en muchos sentidos único.

4. Bibliotecas de museos vs. Museos de bibliotecas

En primer lugar, tendríamos que preguntarnos si es común que una biblioteca cuente con un museo. A priori, podríamos pensar que sí, dadas las grandes conexiones que tradicionalmente se han establecido entre ambos tipos de instituciones. Sin embargo, es muchísimo más común encontrarnos con bibliotecas de museos, que con museos de bibliotecas. De hecho, las primeras son objeto de un elevado número de estudios, donde se analiza su historia, su misión, su importancia, su relación con la institución museística de la que dependen, etc. En el mundo anglosajón, muchas de ellas han llegado a adquirir gran renombre; véase el caso de la Thomas J. Watson Library del Metropolitan Museum of Art, la del John F. Kennedy Presidential Museum de Boston, la National Art Library del Victoria and Albert Museum o la biblioteca del British Museum. Muchas de ellas nacieron con el propósito de complementar con documentación la información que por sí solos los objetos conservados en los museos no podían facilitar. Poco a poco, estos se percataron de que para estudiar sus objetos sería necesario compararlos con muchos otros de los que a menudo no disponían, con lo que sus bibliotecas crecieron como extensión de los objetos. En sus inicios, no solían tener una vocación pública, sino más bien de apoyo a las labores del personal de los museos (VAN DER WATEREN, 1999: 192). Sin embargo, hoy en día sí que tienden a favorecerse el acceso público.

Como es lógico, no solo en el extranjero existen estas bibliotecas de museos. También en España encontramos un variado grupo, sobresalientes unas veces por su contenido y otras por su arquitectura o por el renombre de la institución museística de la que dependen.

Probablemente una de las más conocidas y frecuentadas sea la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero no podemos olvidarnos de ejemplos como la del Museo del Prado, la del Museo Arqueológico Nacional, la del Museo del Romanticismo o la del Museo de Ciencias Naturales. En el apartado dedicado a las bibliotecas de museos de la página web del Ministerio de Cultura español se resalta el momento en que, en 1998, el Parlamento Europeo subrayaba el indispensable apoyo que las bibliotecas debían brindar a los museos. El interés por este tipo de bibliotecas es creciente y de ello dan fe varias jornadas celebradas en torno a ellas, como la que tuvo lugar los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en el Museo Reina Sofía, bajo el título de «Estrategias sostenibles y alianzas en Bibliotecas de Museos». Además, como parte del Plan de Museos Estatales 2004-2018 de la Subdirección General de Museos Estatales, fue creada la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS), que agrupa los catálogos de dieciocho bibliotecas.

5. ¿Qué tipo de museo es realmente el Museo de la Biblioteca Nacional?

Sin embargo, la situación es diferente al invertir el orden de las palabras. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del museo de una biblioteca? Para empezar, ¿cuál sería la función del museo de una biblioteca? Tengamos en cuenta que, en este caso, es el museo el que está «al servicio de», y no al contrario. ¿En qué puede «servir» un museo a una biblioteca?

A diferencia del caso de las bibliotecas de museos, los museos de bibliotecas son escasísimos, además de difícilmente clasificables, como bien apuntaba Gema Hernández en su artículo *La Biblioteca Nacional de España: mil y un museos (no solo) literarios* (2007:113-114). Podríamos englobarlos bajo el título de «literarios», aun cuando el propio término es objeto de debate. No en vano, en primer lugar, habría que preguntarse si es posible musealizar la literatura, como apunta M^a José Suárez Martínez (2007).

Si pensamos en el Museo de la Biblioteca Nacional y en su discurso expositivo, parece claro que la pretensión no es aquella de «musealizar la literatura», ni asemejarse al grupo más extendido de museos literarios en el mundo, aquellos dedicados a la vida y obra de un autor en concreto y generalmente presentados en la forma de casas-museo. De hecho, aunque no es el país con mayor número de ellas, en España existe la ACAMFE, la Asociación de Casas-Museos y Fundaciones de Escritores.

Para tratar de esclarecer si podemos considerar el Museo de la BNE como «literario» tendríamos que remitirnos a la definición de este tipo de museos, que ha sido para el *International Committee for Literary Museums* (ICLM) fuente de intenso debate. El ICLM los define como instituciones especialmente dedicadas a la literatura considerada como patrimonio cultural. Añadiendo que estas instituciones adquieren, preservan y comunican la literatura a través de códigos museográficos, para promover el conocimiento sobre la literatura y su papel en la sociedad (BOHMAN, ICLCM, 2004).

En lo referente a las distintas categorías en las que podrían subdividirse, observamos que Stefan Bohman señala tres: los museos sobre escritores, los paisajes literarios (un paisaje o entorno relacionado con un escritor o que conecta con su obra, al modo de los eco-museos), y los «museos literarios generales». En esta abierta categoría se señalan ejemplos, tales como un museo dedicado a la literatura de un área geográfica específica, a un género especial, o a la literatura y el mundo escrito y hablado en general. Por lo tanto, probablemente, este último ejemplo sería el que mejor conecte con el tipo de museo que nos atañe.

6. Paralelismos y diferencias entre el Museo de la BNE y otros de su «tipo»

Además del de la Biblioteca Nacional de España, entre los países de habla hispana solo encontramos un ejemplo que podríamos considerar comparable: el Museo del Libro y de la Lengua, dependiente de la Biblioteca Nacional de Argentina e inaugurado en 2011 en Buenos

Aires. Este museo, según se presenta en su web, «está pensado como un recorrido por la cultura nacional, por la experiencia de nuestra condición de hablantes y lectores. En busca de esa experiencia, las muestras del museo incorporan arte, tecnología, pedagogías y reflexiones de distintas disciplinas, proponiendo al visitante una relación interactiva e invitándolo a que se reconozca como creador y depositario de un tesoro común». A pesar de formar parte de la institución, se creó en una construcción independiente de tres pisos, cercana al edificio principal de la Biblioteca Nacional de Argentina, y con una superficie (1.500 m²) algo mayor al de la BNE. La planta de ingreso está dedicada a la lengua, la primera a la historia del libro, la segunda a exposiciones temporales, y el sótano a actividades literarias y de pensamiento.

En esta categoría de museos del libro en estrecha relación con bibliotecas también entraría el más antiguo y uno de los más importantes: el *German Museum of Books and Writing*, en Leipzig, Alemania. El interés actual de este museo, según su página web, se centra en subrayar la importancia del libro desde muy variadas perspectivas: «como una ingeniosa invención y como el producto de procesos económicos y técnicos; como un icono social y el más importante vehículo de la cultura, como una obra de arte y como un censurado y [hasta] quemado repositorio de ideas³». Sin duda, unas intenciones en la línea de aquellas que se persiguen desde el Museo de la BNE. Además, desde el museo de Leipzig resaltan la importancia de convertirse en un lugar para la educación cultural, abierto a un público amplio, que se sienta atraído por sus exposiciones y programas educativos.

También podríamos mencionar el *Biblioteksmuseet Borås*, en la ciudad sueca del mismo nombre. Se trata de un museo que «documenta y muestra la historia de las bibliotecas públicas suecas y las bibliotecas de los movimientos populares⁴». Como bien señala Larry T. Nix, antiguo director del *Public Library Development at the Wisconsin Department of Public Instruction*, el de Borås es uno de los únicos dos museos en el mundo dedicados a la historia de las bibliotecas, junto al *Bibliotheekmuseum* de la *Openbare Bibliotheek Amsterdam* (NIX, 2011).

Como vemos, el Museo de la BNE tiene algo de todos ellos, y de todos ellos se diferencia, manteniendo un cierto carácter único, con todas sus ventajas y desventajas. No es exactamente un museo de historia de las bibliotecas, como el *Biblioteksmuseet Borås*, pero como mencionábamos al inicio, sí que dedica su primera sala a la historia de la Biblioteca Nacional, desde sus orígenes como Real Biblioteca Pública.

Si lo comparamos con el de la Biblioteca Nacional de Argentina vemos que ambos otorgan relevancia a la historia del libro, así como a incorporar aspectos tecnológicos y pedagógicos en sus discursos. Sin embargo, el de Buenos Aires, también apuesta fuertemente por la puesta en valor del idioma (el castellano, en este caso), sus diferentes registros y la presentación de los escritores que contribuyen a su expansión, en la línea del Museo de la Lengua Portuguesa de São Paulo y el Museo del Caribe de Barranquilla (REINOSO, 2011). En este sentido, vemos como el de la BNE dista de ser un museo centrado en la conmemoración de la lengua, aunque forme parte de una institución que es en cierto modo «el gran templo del español», al encargarse de reunir, catalogar y conservar el patrimonio bibliográfico de nuestro país.

Con respecto al *German Museum of Books and Writing* de Leipzig, podemos encontrar claras similitudes en el discurso museológico, pues la colección permanente de este se titula «*Signs - Books - Networks: From Cuneiform to Binary Code*», intentando, como ocurre en el de la BNE trazar un recorrido desde los primeros sistemas de impresión de libros al mundo digital de hoy en

³ «As an ingenious invention and as the product of economic and technical processes, as a social icon and the most important vehicle of culture, as a work of art and as a censored and burned repository of ideas» [Traducción de la autora].

⁴ «The museum documents and shows the history of the Swedish public libraries and the libraries of the popular movements». [Traducción de la autora]. *Biblioteksmuseet Borås*. «Välkomme till Biblioteksmuseet!» En *Biblioteksmuseet Borås*. <http://www.biblioteksmuseet.se/>

día. Sin embargo, las diferencias también son notables. En primer lugar, el de Leipzig cuenta con una importante colección bibliográfica propia y su mayor relevancia, con respecto al de la BNE, puede apreciarse con solo observar el edificio que lo alberga, un moderno anexo a la Biblioteca Nacional de Alemania que se inauguró en 2011 y costó 60 millones de euros, según un comunicado de prensa de aquel momento publicado en la página web del museo.

7. Las peculiaridades del Museo de la BNE y su tendencia a la difusión y la educación

El Museo de la Biblioteca Nacional quizá sea el más dependiente de la institución «madre» de entre los mencionados, porque se considera un servicio más dentro de ella y porque forma parte del mismo edificio, como cualquier otro departamento. «No es titular de una colección, un personal o unos recursos económicos propios, sino que se limita a gestionar aquellos con que la organización de la que depende le dota» (HERNÁNDEZ, 2007).

Desde luego, estas características parecen una desventaja y, en cierto modo, lo son. Antes de su inauguración, en 2007, Hernández Carralón ya auguraba que, si la colección destinada al museo no se redimensionaba, «la plantilla del personal del museo, semejaría la de un museo con unas funciones de difusión hipertrofiadas». De hecho, teniendo en cuenta el desconocimiento de muchos de los tipos de fondos de la BNE (que van desde dibujos a programas de fiestas, desde discos de vinilo a carteles publicitarios) es natural que el museo sirviese para divulgar la BNE como institución, así como sus servicios y funcionamiento (HERNÁNDEZ, MINCHOT Y POL, 2008: 47).

Efectivamente, dichas funciones de difusión (que podemos o no considerar hipertrofiadas) son su seña de identidad, pues se ha convertido en el gran laboratorio de propuestas educativas y divulgativas de la Biblioteca, gracias a un intensísimo programa de visitas guiadas, tanto a la exposición permanente como a las temporales, y a una gran variedad de talleres dirigidos a escolares, a familias y a público general. Si no hipertrofia, al menos sí que hay dos funciones de las que se plantearon en los inicios del nuevo Museo de la BNE que han florecido por encima del resto: «Proponer una oferta cultural para todos los públicos, con el propósito de formarlos en el respeto y la sensibilidad hacia el patrimonio bibliográfico y documental» y «Explotar didácticamente algunas de las exposiciones temporales de la BNE susceptibles de ser utilizadas como recurso de educación no formal» (HERNÁNDEZ, 2007:125).

Los talleres dirigidos a público infantil, efectivamente, ayudan a complementar el ámbito de la educación formal desde la no formal y a inculcar el amor por la cultura entre los más pequeños. Lo más interesante de todas las propuestas es que siempre se conciben en conexión con la exposición permanente o, aún más frecuentemente, con las temporales. Obviamente, si no fuera así, aunque dichos talleres abordaran temas relacionados con la literatura, no tendría sentido acogerlos en un espacio museístico, sino que podrían tener lugar en cualquier otro tipo de centro cultural. De hecho, es poder concebir un taller como expansión y adaptación de los discursos museológicos.

Mencionábamos anteriormente que una intención del Museo es formar en el respeto y la sensibilidad bibliográfica y documental. Sin duda, es indispensable hablar de este tipo de patrimonio siendo el Museo parte de una biblioteca, pero la existencia de actividades y de determinadas exposiciones temporales posibilita ir más allá e incluir otros tipos de patrimonio cultural. Como ya hemos mencionado, en la Biblioteca Nacional no solo se conservan libros, sino otros muchos tipos de documentos. Por ejemplo, la Sala Barbieri, dedicada a música y audiovisuales, preserva desde cilindros de cera para fonógrafo de Edison a CDs. Se trata de una sala que en muchos aspectos conecta más con el mundo musical que con el literario. Ocurre lo mismo con las colecciones de fotografía, cartografía o estampas, no siempre ligadas a libros.

Por ese motivo, las exposiciones temporales del Museo son una puerta abierta al contacto del visitante con muy diversos ámbitos de la cultura.

Un ejemplo representativo podría ser el de la exposición temporal «Aida: el Egipto imaginado» (abierta al público del 6 de marzo al 27 de mayo de 2018), comisariada por Víctor Sánchez en la Sala Mínima del Museo. Es una exposición sobre «documentos», sí, pero también sobre los inicios de la egiptología, sobre Verdi, sobre la repercusión de su obra más allá del ámbito operístico, etc. A pesar de su pequeño tamaño muestra lo que es capaz de conseguir el Museo con sus propuestas, que en muchos casos solo se sirven de obras y documentos provenientes de la propia Biblioteca.

A partir de ella se han desarrollado tres talleres para escolares y para familias: «Aida: orígenes del libro exótico» (realizado por Nuria Portillo), «Aida, Verdi y la partitura perdida» y «Verdi en apuros». En colaboración con los estudiantes en prácticas Laura Molina y Guillermo Sánchez, he tenido la suerte de poder diseñar y desarrollar los dos últimos. En nuestro papel de creadores de la actividad y monitores, hemos tenido que convertirnos en un híbrido de educadores, artistas, historiadores e incluso actores, todo ello aderezado por un personal interés por introducir a los niños en el género de la ópera desde edades tempranas. Hemos diseñado un modelo de taller que consideramos adecuado para acercar el contenido de una exposición temporal a los niños. En primer lugar, es indispensable identificar qué temas de los tratados en una exposición de tipo bibliográfico pueden resultar de mayor interés para la franja de edad para la que se diseña un taller. Comenzar evaluando los conocimientos previos que poseen sobre un tema, autor, género, etc. De igual forma, si consideramos un taller como la extensión educativa de una exposición, lo lógico es incluir dentro del mismo una visita a la misma. Si dividimos la actividad en secciones de distinta duración podemos introducir en ellas un cierto carácter narrativo, de manera que cuenten con un planteamiento, nudo y desenlace, añadiendo un toque «literario» a su desarrollo.

Cabe preguntarse en qué medida es necesario el rol del educador de museos en uno como el de la Biblioteca Nacional. La respuesta sería absolutamente esencial. Si estamos ante una institución que se desvive por el visitante y que ha apostado por desarrollar un amplio programa de actividades para todos los públicos, es obvio que su importancia es crucial. Como señalan Mary Ellen y Randy Roberts, «en las últimas dos décadas el papel de la educación en los museos ha cambiado de ser la competencia de un específico grupo de individuos encargados de crear programas y actividades para escolares y otros visitantes, a ser el fin central de nuestras instituciones⁵» (MUNLEY Y ROBERTS, 2015:1).

8. Conclusiones

A modo de conclusión queremos señalar las siguientes ideas, en línea con los objetivos planteados al inicio:

La situación actual de los «museos de bibliotecas» es la de un subgrupo minoritario de museos que se encuentra dentro del grupo de museos literarios. A la vista de los mencionados a lo largo del trabajo y de las semejanzas y diferencias que presentan entre ellos, podemos concluir que el museo de una biblioteca puede ser aquel que depende de una de ellas (comparta o no edificio), siendo el órgano que acostumbra a recibir la función de difusión de las colecciones de la biblioteca en cuestión. En el caso de no existir esa dependencia sería aquel que se dedica a difundir la historia de un grupo de bibliotecas. Las diferencias radican en el enfoque que después toma cada museo, pues hemos visto desde ejemplos en los que se tiende

⁵ «Over the last two decades, the role of education in museums has shifted from being the purview of a specific set of individuals charged with creating programs and activities for school children and other visitors to being the central purpose of our institutions». [Traducción de la autora]

a conmemorar la lengua del país correspondiente o el papel de sus escritores a otros casos en los que el hilo conductor es la historia general del libro. Como particularidad, el de la Biblioteca Nacional de España presenta un discurso especialmente centrado en divulgar la relevancia, tareas y funcionamiento de la institución en sí, más allá del contenido de sus colecciones.

Además, la función educativa y de difusión se ha convertido en la principal del citado museo. Al ser la Biblioteca Nacional una institución que debe primar la conservación de su patrimonio bibliográfico, los más jóvenes corren el riesgo quedar relegados. Es decir, en una biblioteca pública los niños son a menudo los usuarios que más la disfrutan, contando con zonas especializadas, mientras que, en la BNE, salvo excepciones, los menores de edad no pueden acceder a la consulta de fondos, a pesar de que en sus dependencias se incluyan todos los libros infantiles editados en España en los últimos años. De esta forma, tiene sentido que el Museo les dé un protagonismo especial a la hora de programar sus actividades. Ahora bien, al igual que la museografía o la tecnología aplicada a los museos avanza, también deben hacerlo los diseños de talleres educativos. Si Biblioteca es más que libros, los talleres de su Museo den ser siempre más que «manualidades».

9. Referencias bibliográficas

- ALBERO, M. (2018). «La Biblioteca Nacional de España apuesta a que la sociedad recupere el hábito de leer un libro». [Consulta: 28/04/2013]. http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/21/c_137125997.htm
- BIBLIOTECA NACIONAL DE ARGENTINA MARIANO MORENO. «Museo del libro y de la lengua». [Consulta: 28/04/2013]. <https://www.bn.gov.ar/biblioteca/museo>
- BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, Departamento de Referencia Servicio de Información Bibliográfica (2014). «Bibliografía sobre la Biblioteca Nacional de España». [Consulta: 28/04/2013]. <http://studylib.es/doc/4868492/bibliografia-sobre-la-bne-biblioteca-nacional-de-espana>
- BIBLIOTEKSMUSEET BORÅS. «Välkomme till Biblioteksmuseet!». [Consulta: 29/04/2013]. <http://www.biblioteksmuseet.se/>
- BOHMAN, S. (2004). «What is a Literary museum? ». En ICLM: ICOM International Comitee for Literary Museums. [Consulta: 28/04/2013]. <http://network.icom.museum/iclm/what-we-do/what-is-a-literary-museum/>
- DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTEK (2017). «German Museum of Books and Writing». [Consulta: 28/04/2013]. http://www.dnb.de/EN/DBSM/dbsm_node.html
- DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTEK (2011). «Kulturstaatsminister eröffnet Erweiterungsbau der Nationalbibliothek». [Consulta: 28/04/2013]. <http://www.dnb.de/DE/Aktuell/Presse/pmKulturstaatsministerEroeffnungErweiterungsbauNB.html>
- GARCÍA, J. (2007). «La Biblioteca Nacional reinventa su museo para contar su historia y la del libro». [Consulta: 28/04/2013]. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2007/abc/Cultura/la-biblioteca-nacional-reinventa-su-museo-para-contar-su-historia-y-la-del-libro_1631250126113.html
- HERNÁNDEZ, G. (2007). «El personal del Museo de la Biblioteca Nacional: planteamientos previos». *Museo*, n.º 12, pp. 119-126. [Consulta: 28/04/2013]. http://www.apme.es/revista/museo12_119.pdf
- HERNÁNDEZ, G. (2017). «La Biblioteca Nacional de España: mil y un museos (no solo) literarios». *RdM. Revista de Museología*, n.º 70, pp. 113-118.

- HERNÁNDEZ, G., MINCHOT, P. y POL, E. (2008). «El Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid». En 3er. Encuentro Internacional Actualidad en Museografía. Madrid, ICOM-España, p.29-61. [Consulta: 28/04/2013]. <https://docslide.com.br/documents/3o-encuentro-internacional-de-museografia.html>
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. «Museum Libraries». [Consulta: 28/04/2013]. <https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/museos/funciones-de-los-museos/investigacion/bibliotecas.html>
- MUNLEY, M. E., ROBERTS, R. (2015). «Are Museum Educators Still Necessary? ». *Journal of Museum Education*, vol. 31, n.º 1, pp. 29-39. [Consulta: 28/04/2013]. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10598650.2006.11510527>
- MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. «IV Jornadas sobre Bibliotecas de Museos. Estrategias sostenibles y alianzas en Bibliotecas de Museos». [Consulta: 28/04/2013]. <http://www.museoreinasofia.es/actividades/iv-jornadas-sobre-bibliotecas-museos>
- NIX, L. T. (2011). «Biblioteksmuseet Boras, Sweden's Library History Museum». [Consulta: 28/04/2013]. <http://libraryhistorybuff.blogspot.com.es/2011/01/biblioteksmuseet-boras-swedens-library.html>
- REINOSO, S. «A fin de mes, se inaugura un Museo del Libro y de la Lengua». [Consulta: 20/02/2013]. https://www.clarin.com/sociedad/mes-inaugura-Museo-Libro-Lengua_0_SyFrqOa3DQe.html
- SUÁREZ MARTÍNEZ, Mª J. (2007). «La musealización de la literatura. La visualización tangible de las letras». *Revista de Museología*, n.º 38, pp. 3-6.
- VAN DER WATEREN, J. (1999). The importance of museum libraries. *INSPEL*, n.º 33, pp. 190-198. [Consulta: 28/04/2013]. <https://forge.fh-potsdam.de/~IFLA/INSPEL/99-4wajv.pdf>

[Volver al Índice](#)